

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

Камалова Дилдора Гайратовна,
 Декан факультета уголовного правосудия
 Ташкентского государственного юридического университета
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD),
 ORCID: 0000-0001-6747-8883
 E-mail: d.kamalova@tsul.uz

Турсунмуродов Комрон Тургун угли,
 Студент факультета Уголовного правосудия
 Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: tursunmurodov3009@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ

For citation: Kamalova Dildora Gayratovna, Tursunmurodov Komron Turgun ogli. LEGAL-COMPARATIVE ANALYSIS OF FAMILY (DOMESTIC) VIOLENCE AND INSULT. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 55-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884200>

АННОТАЦИЯ

Из-за схожести диспозиций части 1 статьи 59² и статьи 41 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, перед судебными органами и органами дознания возникли проблемы с квалификацией действий правонарушителей. Данная статья имеет своей целью осветить вопросы правильной квалификации семейного (бытового) насилия и оскорбления. Результаты проведенного исследования показали, что в большинстве случаев органы дознания квалифицируют деяния выраженные в оскорблении, совершаемые супругами, как семейное (бытовое) насилие. В 120 из 150 исследованных судебных решений суд пришел к выводу, что орган дознания ошибочно квалифицировал данные деяния. Органы дознания допускают ошибку в квалификации, поскольку не учитывают объект, объективную сторону и субъективные признаки семейного (бытового) насилия. В статье проанализированы отличия семейного (бытового) насилия от оскорбления по признакам состава этих правонарушений, исследованы позиции ученых по этому вопросу, обоснованы точки зрения авторов.

Ключевые слова: семейное (бытовое) насилие, оскорбление, эмоциональное насилие, административное правонарушение.

Kamalova Dildora Gayratovna,
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 Jinoiy odil sudlov fakulteti dekani
 yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
 ORCID: 0000-0001-6747-8883

E-mail: d.kamalova@tsul.uz

Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi
E-mail: tursunmurodov3009@gmail.com

OILAVIY (MAISHIY) ZO'RAVONLIK VA HAQORAT QILISH HUQUQBUZARLIKLARINING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 59²-moddasi 1-qismi va 41-moddasi dispozitsiyalarining o'xshashligi tufayli sud va surishtiruv organlari oldida huquqbuzarlar harakatlarini kvalifikatsiya qilish muammolari vujudga keldi. Mazkur maqolaning maqsadi oilaviy (maishiy) zo'rvonlik va haqorat qilish huquqbuzarliklarini to'g'ri kvalifikatsiya qilish masalasini yoritib berishdir. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat hollarda, surishtiruv organlari er-xotin tomonidan sodir etiladigan haqorat qilish huquqbuzarlik harakatlarini oilaviy (maishiy) zo'rvonlik bilan kvalifikatsiya qilishmoqda. O'rganilgan 150 ta sud qarorlaridan 120 tasida sud surishtiruv organi noto'g'ri kvalifikatsiya qilgan, degan xulosaga kelgan. Surishtiruv organlari oilaviy (maishiy) zo'rvonlikning obyekt, obyektiv tomoni hamda subyektiv jihatlarini inobatga olmaganligi bois kvalifikatsiya qilishda xatolikka yo'l qo'ygan. Maqolada oilaviy (maishiy) zo'rvonlikni haqorat qilish huquqbuzarligidan farqli jihatlari, ularni kvalifikatsiya qilishda ushbu huquqbuzarliklar tarkibi belgilariga ko'ra tahlil qilingan, olimlarning bu boradagi pozitsiyalari tadqiq etilib, mualliflarning nuqtayi nazari asoslantirilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy (maishiy) zo'rvonlik, haqorat qilish, emotsional zo'rvonlik, ma'muriy huquqbuzarlik.

Kamalova Dildora Gayratovna,

Dean of the Faculty of Criminal Justice
at Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy in Law
ORCID: 0000-0001-6747-8883

E-mail: d.kamalova@tsul.uz

Tursunmurodov Komron Turgun ogli,

Student at Tashkent State University of Law,
"Criminal Justice" faculty

E-mail: tursunmurodov3009@gmail.com

LEGAL-COMPARATIVE ANALYSIS OF FAMILY (DOMESTIC) VIOLENCE AND INSULT

ANNOTATION

This article addresses the challenges in properly qualifying offenses related to family (domestic) violence and insults due to the similarities between Part 1 of Article 59² and Article 41 of the Code of Administrative Liability of the Republic of Uzbekistan. The research reveals a prevalent issue where inquiry authorities often misqualify acts of insult that occur between partners as instances of family (domestic) violence. An analysis of 150 court decisions indicates that in 120 cases, the courts found that the inquiry bodies misqualified the actions. This misqualification primarily stems from an inadequate comprehension of the object, objective aspect, and subjective aspects of family (domestic) violence. The article distinguishes between the characteristics of family (domestic) violence and insult, examining the criteria for these offenses to provide a clearer framework for their qualification. Additionally, it reviews relevant scholarly perspectives on the subject and supports the authors' arguments with a rationale aimed at improving legal classifications and outcomes in such cases.

Keywords: family (domestic) violence, insult, emotional abuse, administrative offense.

ВВЕДЕНИЕ

23 июля 2024 года А.К. поссорился со своей супругой И.К. из-за взаимных разногласий и оскорбил последнюю всевозможными нецензурными словами, унижающими ее честь и достоинство. По данному факту органом дознания действия А.К. были квалифицированы частью 1 статьи 59² Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (семейное (бытовое) насилие). Однако Мирабадский районный суд по уголовным делам, рассматривавший дело об этом административном правонарушении, в результате изучения всех документов и обстоятельств дела пришел к выводу, что орган дознания ошибочно квалифицировал действия А.К. по части 1 статьи 59² КоАО. В обоснование этому выводу, судья отметил, что унижение чести и достоинства личности с использованием различной нецензурной брани не составляет состав семейного (бытового) насилия. Поэтому суд счел необходимым переквалифицировать действия правонарушителя А.К. с части 1 статьи 59² на статью 41 КоАО (Решение № 3-1002-2402/4338 Мирабадского районного суда по уголовным делам от 2 августа 2024 года).

Известно, что принятие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» стало толчком для введения нового административного правонарушения в Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан — семейного (бытового) насилия. В связи с этим статья 59² КоАО установила административную ответственность за совершение семейного (бытового) насилия.

На сегодняшний день нехватка научной литературы, посвященной различиям и отделению правонарушений, связанных с семейным (бытовым) насилием и оскорблением, сохраняет актуальность данной темы. Кроме того, диспозиция части 1 статьи 59² КоАО включает широкий круг действий, образующих семейное (бытовое) насилие, что и приводит к возникновению проблем квалификации перед судами и правоохранительными органами. Согласно данной статье, унижение чести и достоинства, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребенка, повлекшее расстройство здоровья признается семейным (бытовым) насилием и является основанием для привлечения к административной ответственности за совершение данного правонарушения. Аналогично, статья 41 Кодекса об административной ответственности устанавливает ответственность за оскорбление, то есть за умышленное унижение чести и достоинства личности. В свою очередь, обзор судебной практики показывает, что административные дела, инициированные по фактам семейного (бытового) насилия, были переквалифицированы на оскорбление.

В связи с вышеизложенным, целью данной статьи является освещение вопросов правильной квалификации правонарушений, связанных с семейным (бытовым) насилием и оскорблением, а также предоставление научно обоснованных рекомендаций судам и органам дознания. Авторы достигнут этого путем изучения и анализа национального и зарубежного законодательства, судебной практики, а также научной литературы по рассматриваемой теме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При исследовании темы настоящей научной статьи были использованы методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, историчности и логичности.

В рамках данной темы проанализированы научные работы узбекских ученых, таких как М.Х. Рустамбаев, и зарубежных ученых, включая С. Я. Саламову, В. Е. Батюкову, А. Л. Ганли, К. Тревиллиона, С. Орама, Л. М. Ховарда, Дж. Эсбери, А.А. Иванина, С.С. Омельченко, В.В. Культякову, В.Т. Жарича, П.В. Бочкова, И.В. Сидорова, А.С. Бёрка, Д.Г. Даттона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведенного исследования показали, что органы дознания в большинстве случаев не могут различить правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 59² Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (семейное (бытовое) насилие) и статьей 41 (оскорбление), что приводит к неправильной квалификации действий

правонарушителей. В частности, в 120 из 150 изученных судебных решений суд пришел к выводу о неправильной квалификации со стороны органа дознания и произвел переквалификацию действий правонарушителя, тогда как в 30 случаях орган дознания правильно квалифицировал действия правонарушителей.

Для различения правонарушений, связанных с семейным (бытовым) насилием и оскорблением, а также для правильной квалификации данных деяний целесообразно проанализировать их составные элементы.

Семейное (бытовое) насилие

Диспозиция части 1 статьи 59² Кодекса об административной ответственности определяет семейное (бытовое) насилие следующим образом: «Воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, а равно унижение чести и достоинства, запугивание, изоляция от близких родственников, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребенка, повлекшее расстройство здоровья, при отсутствии признаков преступления, а также других правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом», влечет административную ответственность. То же самое определено в диспозиции части 1 статьи 126¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 ноября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по административным и уголовным делам в связи с внесением изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в результате дальнейшего совершенствования системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» разъясняет, что под семейным (бытовым) насилием понимаются «совершение в отношении другого члена семьи умышленные деяния физического, психического, экономического или сексуального характера, нарушающие его права, свободы, законные интересы, причиняющие физические и (или) психические страдания, ограничивающие или нарушающие его права, влекущего причинение телесных повреждений».

С.Я. Саламова считает, что семейное насилие — это использование физической силы, психологического, экономического давления и сексуального принуждения в отношении членов семьи для подавления их воли и захвата власти над ними [1, с. 129-138] Поддерживая эту мысль, Б.Е. Батюкова отмечает, что семейное (бытовое) насилие включает не только признаки физической агрессии, но и психологическое и экономическое давление. [2, с. 159].

Анна Л. Генли рекомендует изучать семейное (бытовое) насилие, разделяя его на несколько категорий, особо акцентируя внимание на эмоциональном насилии. По её мнению, эмоциональное насилие — это оскорбительные слова, направленные на потерпевшего, а также унижение её чести и достоинства, включая повторяющиеся действия такого рода [3, с. 20].

Объектом семейного (бытового) насилия являются общественные отношения, гарантирующие здоровье супругов, бывших супругов, лиц, совместно проживающих на основе единого хозяйства, или лиц, имеющих общего ребенка. Непосредственным объектом правонарушения являются общественные отношения, обеспечивающие осуществление взаимных прав супругов, бывших супругов, лиц, совместно проживающих на основе единого хозяйства, или лиц, имеющих общего ребенка, в отношении имущества, образования, охраны здоровья и труда, гарантируя безопасность их имущества и личных вещей, а также уважение чести и достоинства и других прав.

Объективная сторона правонарушения, как правило, проявляется в пяти видах действий. Эти действия заключаются в следующем: (1) Воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд; (2) умышленное повреждение имущества и личных вещей; (3) унижение чести и достоинства, повлекшее расстройство здоровья; (4) запугивание; (5) изоляция от близких родственников. Во многих случаях семейное (бытовое) насилие представляет собой совокупность вышеперечисленных

действий. Например, муж, унижая честь и достоинство жены, одновременно запугивает её. (Решение № 3-1005-2402/2839 суда города Ташкент по уголовным делам Якасаройского района от 1 августа 2024 года). Либо, например, муж оскорбляет супругу, препятствует её трудовой деятельности и изолирует её от близких (Решение № 3-1809-2401/2269 суда по уголовным делам Косонского района от 1 августа 2024 года).

Следует отметить, что проявление семейного (бытового) насилия в унижении чести и достоинства личности должно приводить к ухудшению здоровья потерпевшего. Именно этот аспект является одной из необходимых характеристик, т.е. **обязательным признаком объективной стороны** данного правонарушения. В этом плане суд Ховосского района по уголовным делам дал следующую правовую оценку при рассмотрении дела, возбужденного по части 1 статьи 59² Кодекса об административной ответственности: «В диспозиции части 1 статьи 59² Кодекса об административной ответственности указано «унижение чести и достоинство, повлекшее расстройство здоровья», однако в материалах дела не имеется медицинского заключения или информации о том, что здоровье потерпевшей ухудшилось, и также в суде потерпевшая не предоставила никаких данных. Поэтому суд считает необходимым переqualифицировать действия правонарушителя с части 1 статьи 59² Кодекса об административной ответственности на статью 41» (Решение № 3-1209-2401/510 суда по уголовным делам Ховосского района от 1 августа 2024 года).

К. Тривилион, С. Орам и Л. М. Говард перечисляют психические расстройства, которые могут привести к ухудшению психического здоровья потерпевшего в результате семейного насилия: стресс, депрессию, тревожность, возникновение суицидальных мыслей, усугубление психотических симптомов и другие [4, с. 21]. Дж. Астримас определяет, что семейное насилие может привести к появлению у потерпевшего чувства самообвинения, стыда и потери уверенности в себе [5, с. 427].

Субъектом правонарушения являются супруги, бывшие супруги, лица, совместно проживающие на основе единого хозяйства, или лица, имеющие общего ребенка. При этом эти лица должны быть не младше 18 лет (исключение: 16 лет, если они были эмансипированы), а также должны быть вменяемыми, физическими лицами.

Следует отметить, что данное правонарушение совершается исключительно в отношении супругов, бывших супругов, лиц, совместно проживающих на основе единого хозяйства, или лиц, имеющих общего ребенка. Супругами считаются лица, брак которых зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния; бывшие супруги — это лица, брак которых расторгнут или признан недействительным в установленном законом порядке; лица, совместно проживающие на основе единого хозяйства — мужчина и женщина, проживающие в супружеских отношениях в определенной квартире или доме, владеющие общим имуществом и денежными средствами; лица, имеющие общего ребенка — мужчина и женщина, у которых есть дети в результате их отношений (Постановление пленума Верховного Суда Республики Узбекистан, от 20.11.2023 г. № 30).

Хотя Пленум Верховного суда в своих разъяснениях указывает, что под лицами, проживающими на основе единого хозяйства, подразумеваются **мужчина и женщина**, проживающие **в супружеских отношениях** в определенной квартире или доме и владеющие общей собственностью, некоторые суды из-за широкого толкования данного термина отошли от указаний Пленума, в то время как другие, наоборот, основывались на этих разъяснениях при вынесении решений.

Например, 1 августа 2024 года Яккабагский районный суд по уголовным делам установил, что Е.М. после конфликта с младшей сестрой мужа С.А. унизила честь и достоинство последней грубыми словами и регулярно применяла к ней семейное насилие, что подтвердило совершение правонарушения по части 1 статьи 59² КоАО (Решение № 3-1804-2401/1556 суда по уголовным делам Яккабагского района от 1 августа 2024 года).

2 августа 2024 года, Зангиатинский районный суд Ташкентской области по уголовным делам выяснил, что Д.О. (сын) и И.Т. (мать) в ходе семейных конфликтов оскорбляли друг друга уничижительными словами. Суд заключил, что орган дознания допустил ошибку,

квалифицируя действия Д.О. и И.Т. по части 1 статьи 59² КоАО. Суд, учитывая, что правонарушение совершено не между супругами, а между матерью и сыном, также считал необходимым переквалифицировать их действия по статье 41 КоАО (Решение № 3-1101-2402/3509 суда по уголовным делам Зангиатинского района Ташкентской области от 2 августа 2024 года).

С **субъективной стороны** семейное (бытовое) насилие может быть совершено только с прямым умыслом. Правонарушитель осознает, что он препятствует потерпевшему в осуществлении прав на собственность, образование, охрану здоровья и (или) труд, умышленно причиняет ущерб её имуществу и личным вещам; унижает её честь и достоинство, что приводит к расстройству здоровья, запугивает её, а также изолирует от близких родственников. Более того, умысел правонарушителя (обязательный признак субъективной стороны правонарушения) должен быть направлен на ограничение, нарушение и препятствование осуществлению прав потерпевшего.

Например, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденном по части 1 статьи 59² КоАО, Косонский районный суд по уголовным делам уделил особое внимание умыслу правонарушителя. По мнению суда, умысел правонарушителя не направлен на ограничение прав супруга, а против его личности. Поэтому суд переквалифицировал действия правонарушителя по статье 41 КоАО.

Анализ судебной практики показывает, что правонарушители, совершающие семейное (бытовое) насилие, в большинстве случаев признают свою вину. В некоторых случаях они, будучи привлеченными к административной ответственности по части 1 статьи 59² КоАО, утверждали, что не совершали семейного (бытового) насилия, а лишь оскорбили своего супруга (Решение № 3-1002-2402/4338 Мирабадского районного суда по уголовным делам от 2 августа 2024 года).

Оскорбление

Статья 41 КоАО устанавливает ответственность за оскорбление. Согласно этой статье, оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности. В статье 140 Уголовного кодекса оскорбление определяется как умышленное унижение чести и достоинства личности в неприличной форме.

По мнению М.Х. Рустамбоева, оскорбление — это выраженная в неприличной форме отрицательная оценка личности потерпевшего, которая имеет обобщенный характер, унижает честь и достоинство личности, подрывает его моральный престиж как в глазах окружающих, так и в его собственных глазах. [6, с. 268].

Непосредственным объектом правонарушения является собственное достоинство личности и общественные отношения, которые обеспечивают осознание её значимости в социальных, деловых, профессиональных, политических и других сферах деятельности [7, с. 106].

Как подчеркивает М.Х. Рустамбоев, с объективной стороны оскорбление заключается в унижении чести и достоинства личности в неприличной форме [6, с. 267]. Продолжая эту мысль, И.В. Сидирова также отмечает, что объективная сторона оскорбления заключается в действиях, направленных на унижение чести и достоинства конкретной личности [8, с. 29]. По её мнению, эти действия могут проявляться в трех формах: физическом воздействии, словесных оскорблениях и жестах.

А.А. Иванин считает, что действия, приводящие к оскорблению, можно условно разделить на два типа. Первый тип включает в себя действия физического воздействия на потерпевшего (плевание, удар по лицу, нажатие на лоб пальцем и пр.); второй тип проявляется в символическом оскорблении (разрыв одежды, сбивание головного убора и т. д.) [9, с. 152]. Эти мнения также поддерживает С.С. Омельченко [10, с. 319].

В.В. Култикова, В.Т. Жарич и П.В. Бочков высказывают мнение о том, что оскорбление, выраженное словами, обычно связано с использованием инвективной лексики, противоречащей общепринятым социальным нормам. Продолжая свои мысли, они отмечают, что инвективная (оскорбительная) лексика включает непристойные или грубые устные

выражения (например, «урод»), зооморфные метафоры (например, «баран»), слова, обозначающие социально неприемлемые действия (например, «рыночная проститутка») и т. д. [11, с. 85].

В большинстве случаев в судебных актах, которые мы изучали, оскорбление со стороны мужа к жене выражается словами. Однако в решении № 3-1308-2401/912 апелляционной инстанции от 23 июля 2024 года было указано, что правонарушитель оскорбил честь и достоинство своего супруга и детей, ругая их и изгоняя из места жительства, что было квалифицировано по статье 41 КоАО. Также действия правонарушителя были первоначально квалифицированы судом первой инстанции по части 1 статьи 59² КоАО, и это решение было отменено апелляционной инстанцией.

Анализ судебной практики показывает, что споры, конфликты и разногласия между супругами приводят к взаимным оскорблениям. Большинство судов квалифицировали действия, направленные на унижение чести и достоинства партнера как оскорбление (статья 41 КоАО). Наглядными примерами могут служить решения Куштепинского районного суда по уголовным делам от 31 июля 2024 года (№ 3-1512-2401/1592) и Кизилтепинского районного суда по уголовным делам от 2 августа 2024 года (№ 3-2105-2401/2078).

Тем не менее, 1 августа 2024 года Оккоргонский районный суд по уголовным делам Ташкентской области заключил, что действия А.И. и П.Й. (супруги), вступивших в конфликт по семейному вопросу и унизивших друг друга, были правильно квалифицированы органами дознания по части 1 статьи 59² КоАО (Решение № 3-1109-2401/1379 Оккоргонского районного суда по уголовным делам Ташкентской области от 1 августа 2024 года).

Субъектом правонарушения является вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

С **субъективной стороны** оскорбление совершается только с прямым умыслом. Как отмечают Д.П. Ищенко, А.В. Басов и Г.К. Правова, «правонарушитель не только осознает общественно опасный характер своих действий, но и стремится совершить такие действия, желая, чтобы их общественно опасные последствия наступили» [12, с. 285].

Нижеуказанная таблица обобщает отличия и составные элементы семейного (бытового) насилия (выраженное в унижении чести и достоинства потерпевшего) и оскорбления согласно полученным результатам.

Таблица № 1

Сравнительный анализ составов правонарушений: семейное (бытовое) насилие и оскорбление

Составные элементы	Семейное (бытовое) насилие	Оскорбление
Объект	Общественные отношения, обеспечивающие права супруг, бывших супруг, лиц, совместно проживающих на основе единого хозяйства либо лиц, имеющих общего ребенка на осуществление права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, гарантирующие сохранность их имущества и личных вещей, а также уважение их чести и достоинства	Общественные отношения, обеспечивающие понимание человеком своей ценности, своей значимости, состоятельности в социальной среде, деловой, профессиональной, политической и иной деятельности
Объективная сторона	5 видов действий: 1. Воспрепятствование лицам* в осуществлении права на собственность, образование,	Действие, направленное на унижение чести и достоинства лица в неприемлемой форме,

	<p>здоровоохранение и (или) труд</p> <p>2. Умышленное повреждение имущества и личных вещей лиц;</p> <p>3. Унижение чести и достоинства лиц, повлекшее расстройство здоровья;</p> <p>4. Запугивание лиц, повлекшее расстройство здоровья;</p> <p>5. Изоляция лиц от близких родственников, повлекшее расстройство здоровья</p> <p>*Под лицами понимаются супруги, бывшие супруги, лица, совместно проживающие на основе единого хозяйства либо лица, имеющие общего ребенка, а также мужчина и женщина, проживающие на основе супружеских отношений.</p>	<p>выраженное через физическое воздействие, слова и жесты</p>
Субъект	<p>Вменяемые супруги, бывшие супруги, лица, совместно проживающие на основе единого хозяйства либо лица, имеющие общего ребенка, а также мужчина и женщина, проживающие на основе супружеских отношений</p>	<p>Вменяемое лицо, достигшее 16 лет</p>
Субъективная сторона	<p>Правонарушение совершается с прямым умыслом. Умысел правонарушителя направлен на ограничение, нарушение и препятствование осуществлению прав потерпевшего</p>	<p>Правонарушение совершается с прямым умыслом. Умысел правонарушителя направлен на личность потерпевшего</p>

В результате проведенного исследования была также установлена противоречивая судебная практика. Например, 1 августа 2024 года Шахрисабзский районный суд пришел к выводу, что Б.Н., пришедший в дом супруги Н.С. в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт, оскорбил её личность, унизил её честь и достоинство. Действия Б.Н. были квалифицированы судом как семейное (бытовое) насилие, предусмотренное частью 1 статьи 59² КоАО (Решение № 3-1803-2402/1205 Шахрисабзского районного суда по уголовным делам от 1 августа 2024 года). Аналогичное мнение было выражено в решении № 3-1815-2402/1678 Шахрисабзского городского суда по уголовным делам от 1 августа 2024 года.

Тем не менее, некоторые суды уделили особое внимание взаимным оскорблениям супругов, которые носят регулярный (постоянный) характер. В данном контексте стоит отметить решение Яккабагского районного суда по уголовным делам, в котором суд, учитывая предварительные разногласия между супругами и их постоянные взаимные оскорбления, подчеркнул, что в их действиях присутствуют признаки семейного (бытового) насилия и пришел к выводу, что орган дознания правильно квалифицировал их действия по части 1 статьи 59² КоАО (Решение № 3-1804-2401/1558 Яккабагского районного суда по уголовным делам от 1 августа 2024 года).

А.С. Бурк подчеркивает, что одной из важных особенностей семейного насилия является его повторяемость или частота совершения [13, 552-b.]. Исследования Д.Г. Дуттона показали, что 63% мужчин, совершивших акты семейного (бытового) насилия по отношению к своим супругам, повторяли эти действия [14, 8-b.].

Зарубежный опыт

Чтобы выяснить, как эти правонарушения регулируются в зарубежных странах, насколько необходимо их различие, и что семейное (бытовое) насилие включает в себя унижение чести и достоинства личности, была изучена передовая практика Казахстана, Российской Федерации, Молдовы, Азербайджана и Грузии.

В Кодексе об административных правонарушениях **Республики Казахстан** предусмотрена административная ответственность за совершение незаконных действий в сфере семейных и бытовых отношений. Согласно статье 73 этого кодекса, незаконные действия в области семейных и бытовых отношений направлены на лиц, находящихся в семейно-бытовых отношениях с правонарушителем, и включают в себя: ругательства, оскорбительное поведение, порчу бытовых предметов и иные действия, проявляющие неуважение к личности и нарушающие их спокойствие (Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан, 5 июля 2014 года, № 235-V).

По данному кодексу под семейными и бытовыми отношениями понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, совместно проживающими или проживавшими, близкими родственниками, а также лицами, имеющими общих детей. Верховный Суд Республики Казахстан пояснил, что если потерпевшая является дальним родственником правонарушителя или родственником по сватовству, то есть, если близкие родственники со стороны супруга не проживают вместе с правонарушителем, то статья 73 КоАП не применяется (Решение Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения норм специальной части Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан» от 6 октября 2017 года, № 7).

Стоит отметить, что суд Осакаровского района Республики Казахстан квалифицировал действия гражданина У., оскорбившего свою мать в результате взаимной ссоры, по статье 73 КоАП.

В **Российской Федерации** семейное насилие не включает в себя действия, которые унижают или оскорбляют честь и достоинство личности. В статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях России предусмотрена административная ответственность за совершение насильственных действий, причиняющих физическую боль (Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 30.12.2001, № ФЗ-195).

В **Республике Молдова** семейное насилие проявляется только в действиях, которые приводят к ухудшению здоровья жертвы. В статье 78¹ Кодекса о правонарушениях Молдовы устанавливается административная ответственность за жестокое обращение или совершение иных насильственных действий, причинивших легкий вред здоровью другого члена семьи (Кодекс о правонарушениях Республики Молдова, 24.10.2008, № 218-XVI).

Законодатели **Азербайджанской Республики** посчитали целесообразным называть семейное (бытовое) насилие «нарушением законодательства по предотвращению бытового насилия». В этой стране за бытовое насилие можно привлечь к ответственности не только близких родственников, но и дальних.

В статье 158 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана предусмотрены следующие виды семейного насилия:

1) Экономические незаконные ограничения, применяемые на бытовой основе, то есть действия, направленные на лишение другого лица имущества, доходов от его собственности, а также на создание, поддержку или злоупотребление экономической зависимости;

2) Психологическое насилие в домашних условиях, то есть действия, направленные на намеренное психологическое давление на другое лицо или создание невыносимых

психологических условий, подлежат административной ответственности (Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, 29.12.2015, N. 96-VQ).

В Грузии за совершение семейного насилия предусмотрена только уголовная ответственность. Согласно части 1 статьи 126¹ Уголовного кодекса, семейное насилие — это насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи, сопровождаемое регулярными оскорблениями, шантажом либо унижением, приводящими к физическим страданиям или мучениям (Уголовный кодекс Грузии, 22.07.1999, N. 2287). При этом под членами семьи понимаются матери, отцы, бабушки, дедушки, супруги, дети (приемные дети, пасынки, падчерицы), усыновленные и воспитанные дети, опекуны, супруги опекунов, лица, осуществляющие воспитание ребенка (усыновляющая мать, усыновляющий отец), внуки, братья и сестры, родители супругов, зятя, невестки, бывшие супруги, лица, состоящие в незарегистрированном браке, и члены их семей, опекуны, лица, оказывающие поддержку и постоянно совместно ведущие общее хозяйство (Закон Грузии "О противодействии насилию в отношении женщин и (или) семейному насилию, защите жертв насилия и оказании им помощи", 04.05.2017 N. 761).

Таблица № 2

Семейное (бытовое) насилие: сравнительный анализ по странам

Государство	Действия, выраженные в семейном (бытовом) насилии	Субъект семейного (бытового) насилия	Вид ответственности
Узбекистан	Действия, направленные на воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, а равно унижение чести и достоинства, запугивание, изоляция от близких родственников, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребенка, повлекшее расстройство здоровья	Супруга (супруг), бывшая супруга (бывший супруг), лицо совместно проживающее на основе единого хозяйства, лицо, имеющего общего ребенка	Административная и уголовная ответственность
Казахстан	Действия, нарушающие спокойствие других, такие как ругань с использованием непристойных слов, оскорбительное	Супруги, бывшие супруги, лица, совместно проживающие или проживавшие лица, близкие родственники,	Административная и уголовная ответственность

	поведение, повреждение домашних предметов и проявление неуважения к лицам, а также другие действия, нарушающие их покой.	лица, имеющие общего ребенка	
Россия	Избиение или другие насильственные действия, влекущие физическую боль	Конкретные лица не указаны.	Административная и уголовная ответственность
Молдова	Жестокое обращение или другие действия насильственного характера, причиняющие мелкие телесные повреждения	Член семьи	Административная и уголовная ответственность
Азербайджан	Необоснованные экономические ограничения, применяемые на бытовой основе, то есть лишение другого лица имущества, доходов от его имущества, права собственности или пользования, создание экономической зависимости, действия, направленные на поддержание или злоупотребление такой зависимостью. Психологическое насилие в домашних условиях, то есть действия, направленные на преднамеренное психологическое давление на другое лицо или создание невыносимых психических условий.	Близкие и дальние родственники.	Административная и уголовная ответственность
Грузия	Регулярные оскорбления, шантаж или унижение, приводящие к физической боли или страданиям	Матери, отцы, бабушки, дедушки, супруга(и), дети (пасынки, падчерицы), усыновленные дети, приемные дети, приемные родители, супруги приемателей детей, лица,	Уголовная ответственность

		воспитывающие ребенка (приемная мать, приемный отец), внуки, братья и сестры, родители супругов, зятя, невестки, бывшие супруги, лица, состоящие в незарегистрированном браке и члены их семей, опекуны, попечители, поддерживающие лица и лица, которые постоянно ведут общее домохозяйство	
--	--	--	--

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно законодательству Узбекистана, в частности, части 1 статьи 59² КоАО, семейное (бытовое) насилие проявляется в основном в пяти видах действий, среди которых важнейшее значение имеет унижение чести и достоинства лица, что приводит к расстройству здоровья супруга, бывшего супруга, лица, совместно проживающего на основании единого хозяйства, или родителя, имеющего общего ребенка. На первый взгляд, диспозиция данной статьи может показаться аналогичной статье 41 КоАО, касающейся оскорбления — унижения чести и достоинства личности. В большинстве случаев органы дознания квалифицировали действия мужа как проявления семейного (бытового) насилия, если он оскорбляет честь и достоинство своей супруги. Тем не менее, суды по уголовным делам подчеркивали, что такие действия неверно квалифицировать как семейное (бытовое) насилие и перерабатывали их квалификацию по статье 41 КоАО.

По-нашему, не только органы дознания, но и некоторые суды исходят из того, что действия правонарушителей, выраженные в оскорблениях, должны квалифицироваться по части 1 статьи 59² КоАО в контексте семейного (бытового) насилия. В этой статье перечислены субъекты правонарушения: супруги, бывшие супруги, лица, совместно проживающие на основании единого хозяйства, или лица, имеющие общих детей. Иначе говоря, если муж использует уничижительные слова в адрес жены, оскорбляя ее честь и достоинство, то это рассматривается как совершение семейного (бытового) насилия. Однако это указывает на наличие административно-правовой ошибки.

Важно отметить, что Пленум Верховного суда дал указания о том, что под совместно проживающими лицами следует понимать только мужчину и женщину, находящихся в супружеских отношениях. То есть, если свекровь (свёкор, невестка и т.д.) запугивает невестку (зять), изолирует ее от близких родственников и унижает ее честь и достоинство, это не будет квалифицировано как семейное (бытовое) насилие. Тем не менее, вышеупомянутая судебная практика показывает, что некоторые суды квалифицировали взаимные оскорбления свекрови и невестки как проявления семейного (бытового) насилия. В свою очередь, в соответствии с требованиями статьи 25 Закона «О судах», все суды обязаны соблюдать указания и разъяснения Пленума Верховного суда.

На наш взгляд, понятие «совместно проживающие лица» должно интерпретироваться в более широком смысле, поскольку семейное (бытовое) насилие может происходить так же и между родителями и детьми, свекровью и невесткой, а также в других отношениях. Например, если невестка постоянно унижает честь и достоинство родителей своего супруга и проявляет насилие, она должна быть привлечена к административной ответственности за совершение семейного (бытового) насилия. В большинстве стран, которые мы изучили, член семьи определяется как субъект данного правонарушения. Например, в Азербайджане близкие и

дальние родственники могут быть признаны субъектами семейного (бытового) насилия, если они проживают совместно.

Кроме того, намерение правонарушителя, совершающего семейное (бытовое) насилие, должно быть направлено не на личность потерпевшего, а на ограничение её прав. Эти права связаны с гарантией чести и достоинства потерпевшего, отсутствием ограничения воли, отсутствием тревог за её безопасность, а также недопущением ситуации, когда она не может защитить себя или когда её психическое здоровье подвергается вреду.

Еще одной важной стороной семейного (бытового) насилия является то, что оно проявляется в нескольких видах действий. Более конкретно, правонарушитель зачастую совершает не только действия, направленные на унижение чести и достоинства жертвы, но и другие меры в её адрес. Например, муж может препятствовать жене в получении образования, запугивать её, мешать ей заниматься трудовой деятельностью или изолировать её от родственников. Если эти действия происходят одновременно с унижением чести и достоинства личности, это создает ситуацию семейного (бытового) насилия. Однако на практике не возникало проблем с квалификацией таких действий для органов дознания и судов.

Органы дознания обычно неправильно квалифицируют действия правонарушителя, сосредоточив внимание только на унижение чести и достоинства потерпевшего как проявлении семейного (бытового) насилия. На наш взгляд, они не обращают внимания на ухудшение здоровья жертвы в результате совершенных правонарушений. То есть, согласно диспозиции части 1 статьи 59² КоАО, унижение чести и достоинства потерпевшего должно приводить к расстройству его здоровья. В свою очередь, в результате совершения семейного (бытового) насилия часто ухудшается психическое здоровье потерпевшего. Органы дознания могут назначить психиатрическую экспертизу для выявления этого состояния, что позволит им различать случаи оскорблений и правонарушений, связанных с семейным (бытовым) насилием, и правильно квалифицировать их. Стоит отметить, что основным объектом семейного (бытового) насилия являются общественные отношения, направленные на обеспечение сохранности здоровья супруг, бывшие супруг, лиц, совместно проживающие на основе единого хозяйства, или лиц, имеющие общего ребенка. Объектом оскорбления являются общественные отношения, обеспечивающие понимание личностью своей чести и достоинства, её значимости и последовательности в различных сферах, таких как социальная среда, бизнес, профессия и политика. Соответственно, если муж употребляет оскорбительные слова в адрес жены, что приводит к ухудшению ее здоровья, такие действия должны квалифицироваться как семейное (бытовое) насилие.

Кроме того, продолжительность действий правонарушителя, направленных на унижение чести и достоинства потерпевшего, имеет особое значение. На наш взгляд, основная причина в том, что постоянное унижение чести и достоинства потерпевшего само по себе приводит к ухудшению её здоровья. К сожалению, часть 1 статьи 59² КоАО не закрепила, что действия правонарушителя, которые выражаются в унижении чести и достоинства жертвы, должны осуществляться на постоянной основе. Тем не менее, суд Яккабагского района придавал особое значение этому аспекту. Примечательно, что в Грузии регулярные оскорбления, приводящие к физической боли или страданиям, составляют семейное (бытовое) насилие.

Во многих иностранных государствах семейное (бытовое) насилие включает в себя унижение чести и достоинства личности, а в некоторых случаях это правонарушение проявляется исключительно в физической насилие, или, в общем, в нанесении легкого вреда здоровью. Однако из изученных стран лишь в Казахстане и Грузии оскорбления (унижение чести и достоинства) были официально признаны составом семейного насилия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная цель данной статьи заключалась в освещении вопроса правильной квалификации семейного (бытового) насилия и оскорбления. Следует отметить, что данное

исследование является первой научной работой, изучающей судебную практику по различению двух вышеуказанных правонарушений. В результате исследования из проанализированных 150 административных дел в 120 случаях действия правонарушителей были неправильно квалифицированы органами дознания; то есть, хотя правонарушитель совершал оскорбление, его действия квалифицировались как семейное (бытовое) насилие, тогда как оставшиеся 30 случаев были правильно квалифицированы.

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что отличительные моменты семейного (бытового) насилия от оскорбления, включают в себя следующее:

Во-первых, правонарушение совершается супругами, бывшими супругами, лицами, совместно проживающими на основе единого хозяйства, или лиц, имеющих общего ребенка, а также женщиной и мужчиной, проживающие в супружеских отношениях.

Во-вторых, правонарушение совершается наряду с несколькими другими насильственными действиями. Например, это может быть препятствование в осуществлении прав на имущество, образование, здоровье и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, запугивание, а также изоляция от близких родственников.

В-третьих, действия правонарушителя приводят к расстройству здоровья потерпевшего (в основном психического).

В-четвертых, умысел правонарушителя будет направлено на ограничение прав потерпевшего.

В-пятых, правонарушение будет носить продолжительный характер и, в большинстве случаев, будет происходить непрерывно и регулярно.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Salamova S. Ya. Domestic violence in modern Russia: general characteristics // Lex Russica. 2018. No.9 (142). pp. 129-138.
2. Batyukova V. E. Some criminal law and criminological aspects of domestic violence // Law and Management scientific and legal journal. 2024. No.3. p.159.
3. Ganley A. L. Understanding domestic violence //Improving the health care response to domestic violence: A resource manual for health care providers. – 1995. – P. 20
4. Trevillion K., Oram S., Howard L. M. Domestic violence and mental health //Domestic Violence and Mental Health. – 2013. – С. 18.
5. Astbury J. et al. The impact of domestic violence on individuals //Medical Journal of Australia. – 2000. – Т. 173. – №. 8. – С. 427-432.
6. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 3. Преступления против личности, мира и безопасности. Учебник для ВУЗов. 2- издание, дополненное и переработанное– Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – с. 267-268 (Rustambaev M.Kh. Criminal Law Course of the Republic of Uzbekistan. Special Part. Volume 3. Crimes against the Person, Peace and Security. Textbook for Universities. 2nd Edition, Supplemented and Revised – Т.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. – pp. 267-268)
7. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических на-ук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических на-ук, профессора А.И. Парога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. — 106 с. (Criminal Law. Special Part: Textbook. Second Edition, Revised and Supplemented / Ed. by Doctor of Law, Professor L.V. Inogamova-Khegay, Doctor of Law, Professor A.I. Rarog, Doctor of Law, Professor A.I. Chuchaev. — М.: Law Firm "CONTRACT": INFRA-M, 2008. — 106 p.)
8. Сидорова И. В. Оскорбление как разновидность психического насилия //Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2017. – №. 1 (68). – С. 28-32. (Sidorova I.V. Insult as a Type of Mental Violence // Psychopedagogy in Law Enforcement Agencies. – 2017. – No. 1 (68). – P. 28-32)

9. Иванов Александр Александрович Особенности состава оскорбления личности как административного правонарушения // Вестник БГУ. 2019. №4 (42). (Ivanin Alexander Alexandrovich Features of the composition of an insult to a person as an administrative offense // Bulletin of BSU. 2019. No. 4 (42).) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sostava-oskorbleniya-lichnosti-kak-administrativnogo-pravonarusheniya> (дата обращения: 09.08.2024).
10. Омельченко С. С. Объективные признаки состава оскорбления // Актуальные проблемы российского права. 2008. №3. (Omelchenko S. S. Objective features of the composition of an insult // Actual problems of Russian law. 2008. No. 3.) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnye-priznaki-sostava-oskorbleniya> (дата обращения: 09.08.2024).
11. Кульتيкова В. В., Жарич В. Т., Бочков П. В. Актуальные вопросы толкования оскорбления как административного правонарушения //Право в современном мире: достижение метабезопасности как атрибута. – 2020. – С. 84. (Kul'tikova V. V., Zharich V. T., Bochkov P. V. Actual issues of interpretation of insult as an administrative offense // Law in the modern world: achieving metasecurity as an attribute. - 2020. - P. 84)
12. Ищенко Д. П., Басов А. В., Ищенко Г. К. Правовая ОЦЕНКА ОСКОРБЛЕНИЯ, КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2021. №2. – С. 285. (Ishchenko D. P., Basov A. V., Ishchenko G. K. Pravova ASSESSMENT OF INSULT AS AN ADMINISTRATIVE OFFENSES AND A CRIMINAL PUNISHABLE ACT // Scientific notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Legal sciences. 2021. No. 2. - P. 285) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-otsenka-oskorbleniya-kak-administrativnogo-pravonarusheniya-i-ugolovno-nakazuemogo-dejaniya> (дата обращения: 11.08.2024).
13. Burke A. S. Domestic violence as a crime of pattern and intent: An alternative reconceptualization //Geo. Wash. L. Rev. – 2006. – Т. 75. – С. 552.
14. Dutton D. G. The domestic assault of women: Psychological and criminal justice perspectives. – UBC press, 1995. – P.8.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000